

**YOSHLIK MIS-PORFIR KONINI QAZIB OLIH JARAYONIDA
MUHANDISLIK-GEOLOGIK SHAROITLARINING O'ZGARISHI
TO'G'RISIDA**

**Isomatov Yusuf Pulatovich - dotsent,
Axmedov Muxammadjaxongir Kidirbaevich - katta o'qituvchi,
Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
Olmaliq filiali**

muhammadjahongir1983@mail.ru

Maqolada mis-porfirli Yoshlik konning geologik-tektonik tuzilishi, tog' jinslarining muhandis-geologik xususiyatlarining tahlili natijalariga asoslanib, hamda qazib olish tugatilgan Qo'rg'oshin hamda qazish jaroyoni oxirlab borayotgan Qolmaqir va Sariq-cho'qqi konlaridagi mavjud o'xshash tog' jinslari massivlarining deformatsiyalanishiga o'xshash bo'lishi mumkinligi to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan. Konni qazib olish jarayonida karyer maydonining kengayishi, chuqurligining ortishi va suvlangan tektonik yoriqlarning ochilishi bilan bog'liq holda qazilma pog'onalarining mustahkamligi zaiflashishi ko'rinishdagi va hajmdagi deformatsiyalar, boshqa kon-geologik jarayonlar va hodisalarni rivojlanishi mumkinligini asoslab berilgan.

Tayanch iboralar: turg'unlik, pog'ona, kon, deformatsiya, geologiya, karyer, tektonik yoriqlar, magmatik jins, kon jinsi, gidrogeologiya.

Yoshlik mis-porfir koni Ohangaron daryosining chap irmog'i bo'lgan Olmaliqsoy daryosi havzasining shimoliy blokida joylashgan. Sharqdan Qalmoqqir koni, janubdan Qoramozor tog'lari, shimoli-g'arbdan Barakali koni bilan chegaradosh.

Yoshlik konining geologik-tektonik tuzilishini tahlil qilish natijasida hududning geologik rivojlanish tarixi quyi paleozoydan mezo-kaynozoygacha

bo'lgan davrlarni o'z ichiga olishini ta'kidlash mumkin. Kon shimoldan geografik kenglik yo'nalishdagi Qorabuloq va janubdan Qalmoqqir tektonik yoriqlari bilan chegaralangan.

Kon maydoni asosan intruziv magmatik jinslardan tashkil topgan bo'lib: siyenit-dioritlar (71%), dioritlar (22%) va ularni yorib o'tuvchi Olmaliq turidagi granodiorit-porfirlar (taxminan 1%). Ularni o'z ichiga olgan qum-karbonatli yotqiziqlar (0,5%), effuziv kvarsli porfirlar (4%) va andezit-datsitli porfirlar sezilarsiz darajada [1,2,3], (1-rasm).

Qattiq foydali qazilma konini qazib olish muhandislik-geologik sharoitlarning barcha elementlarini sezilarli darajada o'zgarishiga olib keladi. Massivdagi tog' jinslarining birlamchi tabiiy zo'riqish holati va ularning muvozanat sharoiti buziladi. Bu esa tog' jinslari massivida zo'riqishning qayta taqsimlanishiga, ya'ni bir boshqa joyda zo'riqishning to'planish o'choqlari paydo bo'lishiga, yana bir boshqa joyda zo'riqishning susayishiga olib keladi.

1-rasm. Yoshlik konining geologik tuzilish sxemasi.

1-bo'linmagan karbonatli yotqiziqlar (D_{2-1}); 2-andezit-datsitli porfirlar va ularning tuflari (D_1^3); 3-kvarsli porfirlar (D_1^2); 4- granodiorit porfirlar (C_3-P_1); 5-Olmaliq tipli siyenit-dioritlar (C_2); 6-dioritlar (C_2); 7-yer yoriqlari; 8-ma'dan shtokverking yer yuzasidagi proeksiyasi.

Konni ochiq usulda qazib olishda karyer pog'onalari va bortlari yonbag'irlarining (otkoslar) barqarorligi tog' jinslarining geologik-tektonik tuzilishi va muhandislik-geologik xususiyatlarini tahlil qilish asosida baholandi. Konni qazib olish bilan bog'liq kon-geologik jarayonlar va hodisalar qazib olinayotgan Yoshlik karyerida hosil bo'ladigan deformatsiyalarni o'rganish va amaldagi Qalmoqqir, Sariqcho'qqi va qazib olish tugatilgan Qurg'oshinkon karyerlarida qazib olishda hosil bo'lgan deformatsiyalarni tahlil qilish taqqoslash asosida baholandi.

Kon maydonining geologik-strukturaviy tuzilishi bu yerda kon-geologik jarayonlar bilan bog'liq bo'lgan ikkita tektonik yoriqlar tizimining rivojlanishi bilan belgilanadi. Birinchi tizim Qorabuloq va Qalmoqqir tektonik yoriqlari oralig'ida joylashgan shimoliy-shimoliy-g'arbiy yo'nalishdagi bir nechta tektonik (1,2,3,4-oraliq) yoriqlari bilan ifodalanadi, ular zamonaviy erozion kesimda (yer yuzasida) aniq ifodalanmagan.

Ikkinchi tizimga geografik kenglikka mos yo'nalishdagi yoriqlar: Qorabuloq, Qalmoqqir va Burgundi yoriqlari kiradi. Ularning barchasi zamonaviy eroziya kesimida turli jinslarni (jumladan, ko'plab metasomatik jinslarni) qamrab olgan burdalanish zonalari (kataklaza) bilan yaxshi ifodalangan. Bular uzoq geologik davrda faol bo'lgan yoriqlar bo'lib, alp tog' hosil bo'lish fazasiida yangilangan [1,2,3].

Ma'dan tanasini nazorat qiluvchi, yuqorida nomlari keltirilgan yoriqlarning ikkita tizimi rivojlanishi munosabati bilan Yoshlik koni maydoni Qorabuloq, Markaziy va shimoliy-g'arbiy uchastkalarga (bloklarga) bo'linadi. Qorabuloq yorig'i konning ma'danli shtokverkini shimoldan chegaralab turadi va kuchli o'zgargan, yoyilib ketgan kvars-seritsit jinslaridan tashkil topgan qalin (50-60 m)

burdalanish (maydalanish) zonasidan iborat bo'lib, ularning ichida tektonik yuzalar - choklar bilan aniq chegaralangan gilli material tasmalari ajralib turadi. Bunday tasma-yo'llarning (polosa) qalinligi 1 m dan 14 m gacha boradi. Qorabuloq yorig'ining yotishi tik, shimolga tomon 75-80° burchak ostida. Qalmoqqir yorig'i janubga 65-75° burchak ostida tushadi va slaneslashgan, serisitlashgan va xloritlashgan jinslar zonasining qalinligi kamligi (15-20 m) va ularning intensiv burmalanishi (maydalanishi) bilan tavsiflanadi. Tektonik uzilmaning osilgan qanotida 70-80 m qalinlikdagi tog' jinslarining yuqori darajadagi darzlanganligi va maydalangan zonasi qayd etiladi. Qalmoqqir va Qorabuloq yoriqlari oralig'idagi tik tektonik buzilishlarni (1,2,3,4 oraliq yoriqlari) maydalanish zonalarining qalinligi 15-17 m dan oshadi. Ko'rinib turibdiki, mayda ma'danli yoki ma'dansiz tektonik yoriqlar va ko'plab burdalanish (maydalanish) va darzlanish zonalari nafaqat ma'dan hosil bo'lishdan oldingi davrda, balki ma'dan hosil bo'lish jarayonida ham Qorabuloq, Qalmoqqir va boshqa yoriqlari bo'ylab tektonik harakatlar natijasida qayta yangilangan. Sanab o'tilgan (Qorabuloq va Qalmoqqir) yoriqlariga taqaladigan kichikroq oraliq uzilmali buzilishlar janubi-g'arb va janubi-sharqqa tik (70-80°) og'ish burchaklariga ega bo'lgan yoriqlari hisoblanadi. Tektonik darzlardan tashqari, darzlarning shakllanishi karyer borti bo'ylab tog' jinslarida kuzatiladi va ularning karyerning dinamik holati, xususan, seysmik kuchlanishlar bilan bog'liq bo'lishi mumkinligi istisno etilmaydi. Portlash to'liqini ta'sirida massivning zo'riqish holati o'zgaradi, bu esa eng zaif yuza bo'ylab ishqalanish qarshiligini kamaytiradi va kichik barqarorlik zahirasida bortning va pog'onalarining to'satdan qulashiga olib keladi.

Qamrovchi intruziv jinslar massivida zichlik 2,55 dan 2,67 g/sm³ gacha sezilarsiz o'zgaradi. Sulfidli ma'danlar uchun 2,60 g/sm³, aralashmalar uchun 2,56 g/sm³ va oksidlangan ma'danlar uchun 2,51 g/sm³. Siqilishdagi mustahkamlik ko'rsatkich chegarasi sienit-dioritlar uchun 111,6 MPa dan kvarsli porfirlar uchun 48 MPa gacha o'zgaradi, suvga to'yingan holatda esa mustahkamlik ko'rsatkichi o'rtacha 25% ga kamayadi.

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, siqilishga mustahkamlik ko'rsatkichlarining katta diapazoni tog' jinslarining turlicha darzlanganligi va darzlarni to'ldiruvchisining tarkiblari bilan bog'liq.

Kon maydonida mustahkamlik xossalari chuqurlik yo'nalishi bo'yicha o'zgarish qonuniyati aniqlanmagan. Biroq, shubhasiz, tog' jinslari massivining struktura xususiyatlariga bog'liqligi aniqlangan. Tog' jinslarining mustahkamligi tektonik buzilishlar zonasida keskin (7-8 marta) va kuchli darzlangan tog' jinslarida 4-5 marta pasayadi. Namlanganda jinslarning mustahkamligi 65% gacha pasayadi. Konning qoya tog' jinslari mustahkamligi bo'yicha o'rtacha mustahkam va mustahkam jinslar guruhiga kiritilgan bo'lib, ularning mustahkamligi 29,6-153,6 MPa oralig'ida o'zgaradi. Kvarsli porfirlar va dioritlar eng mustahkam bo'lib, ularning mustahkamligi janubi-g'arbiy bortda 123-155,0 MPa ga yetadi. Granodiorit-porfirlar o'rtacha 49,6-106,6 MPa mustahkamlikka ega.

Kondagi siyenit-dioritlar, ayniqsa shimoli-sharqiy bortdagi siyenit-dioritlar eng zaif bo'lib chiqdi. Siyenit-dioritlarning mustahkamligi 35-66 MPa oralig'ida o'zgaradi. Yer yoriqlari va tektonik buzilishlar zonasida ularning mustahkamligi sezilarli darajada 6,6-38 MPa gacha pasayadi.

Namlikning ortishi ichki ishqalanish burchagining ham, ilashish burchagining ham kamayishiga olib kelishi aniqlangan. Bu esa yog'ingarchilik jadal bo'lgan davrda massivning siljish tezligi ortishini izohlaydi.

Tektonik darzlar magmatik tog' jinslarida tektonik buzilishlarning ta'sir zonasida, magmatik tog' jinslarining mustahkamlik chegarasidan oshib ketadigan tektonik siquvchi va cho'zuvchi kuchlar ta'sirida rivojlanadi. Bunday darzlar hamma joyda uchraydi, ular yer bag'rida fazoviy tarqalishi juda hilma-xil bo'ladi.

Bundan tashqari, Yoshlik karyeri hududida oz miqdorda ochiq (burma) darzlar aniqlangan bo'lib, ularning paydo bo'lishi portlatish ishlari va qazib olish jarayonida pastki tog' jinslarini ustki bosimdan xalos bo'lishi bilan bog'liq. Ayniqsa ular stasionar (turg'un) pog'onalarda kuzatiladi.

Maydalanish zonalari 30 dan 90 m gacha bo'lgan geografik kenglikka mos yo'nalishidagi uzilmali tektonik buzilishlar yirik yoriqlar bilan birgalikda massivni turli o'lchamdagi bir qator bloklarga ajratadi.

Pog'onalar va bortlar barqarorligi jihatidan eng noqulaylari bortlarga pog'onalarga parallel joylashgan va qazilma tomonga yo'nalgan buzilishlar bo'lib, ularda buzilishlarning tushish burchagi bortning qiyalik burchagiga yaqin bo'ladi. Bunday buzilishlar odatda katta o'pirilishlar va boshqa deformatsiyalarning sirpanish (siljish) tekisligi bo'lib xizmat qiladi. Karyerning chuqurlashishi va kengayishi bilan turli xil deformatsiyalar ro'y berishi kutiladi.

Karyerning ichki qismidagi yoriqlar bortga perpendikulyar yo'nalishda cho'zilgan bo'lib, ularning tog' jinslarining bir xil litologik turlarida deformatsiya hosil bo'lishiga ta'siri ancha kam, chuqur gorizontlarni qazib olishda esa bunday joylarda faqat kichik hajmli o'pirilishlar va to'kilmalar kutiladi. Shimoliy chegarada geografik kenglik yo'nalishidagi Qorabuloq yorig'i qazilma tomonga tik (60° - 70°) tushadi, bu esa massivning zaiflashishiga va taxminiy siljish hajmi taxminan $0,1$ - $0,2$ mln m^3 bo'lgan ko'chki hosil bo'lishiga olib kelishi mumkin.

Ta'kidlash joizki, qazib olish tugatilgan Qo'rg'oshinkon koni va foydalanilayotgan Yoshlik hamda Qalmoqqir konlari geologik-strukturaviy jihatdan o'xshash, biroq foydalanish tugatilgan Qo'rg'oshinkon karyerining ichki yon bag'rida ko'chkilar, o'pirilishlar, qulashlar sodir bo'lgan va kuchli rivojlangan, Yoshlik karyerida esa hozircha bunday holatlar kuzatilmagan. Buning asosiy sababi shundan iboratki Qo'rg'oshinkon konida shimoliy, janubiy va janubi-g'arbiy bortlari 46° dan ortiq tik qiyalik holda qazib olingan. Uzilmali buzilishlar (tik tushuvchi) ko'pincha karyer bortlariga parallel joylashgan va qazib olingan bo'shliq tomonga yo'nalgan bo'lgan. Karyer maydonining 50% dan ortig'i suv bosgan (2024 yil holatiga ko'ra). Yoshlik konining bortlari qiyaligi Qo'rg'oshinkonga nisbatan kam (5 - 6°) bo'lib, konni qazib olishloyhasiga mos. Kelajakda konda buzilishlar bortlarning tog' jinslari nurab ochilib qolgan joylarida,

kamdan-kam hollarda oqimlar, ko'skilar karyer tubi tomon yo'nalishda sodir bo'lishi mumkin.

Yoshlik konining gidrogeologik sharoitlari o'zlashtirish uchun ancha qulay. Hozirgi vaqtda karyerning uzunligi 2700 m, kengligi 2400 m va chuqurligi 175 m bo'lib, karyer tubi Olmaliqsoy daryosi suv sathidan 155 m pastda joylashgan. Konni qazib olish jarayonida asosiy tektonik yoriqlar - Qorabuloq, Qalmoqqir yoriqlari ham, boshqa oraliq yoriqlar ham ochiladi, ular bir qator mayda burdalanish zonalari bilan birga ochiladi. Karyer chuqurlashgan sari yer osti suvlari to'planishining asosiy omili, suv oqimlarining shakllanish omili, ularning kar'erga kirib kelishi paleozoy jinslari orqali filtratsiya yo'li bilan sodir bo'ladi. Haqiqiy suv oqimlari daryo va darzlik suvlarining o'zaro bog'liqligining asosiy qonuniyatlarini aniqlashga yordam beradi. Yoriq va darzlar hamda grunt suvlari rejimi atmosfera yog'inlari ta'sirida shakllanadi. Yer osti suvlari ko'proq mintaqaning janubiy baland tog'li qismidan to'yinadi, sathning o'zgarishi bevosita atmosfera yog'inlari miqdorining o'zgarishi bilan sodir bo'ladi.

Karyerga asosiy suv oqimi uzilmali buzilishlar zonasidan va sizib chiqish ko'rinishidagi yirik yoriqlar orqali keladi. Yoshlik konini loyiha chuqurligigacha qazib olishda prognoz qilingan suv oqimi 12-15 baravar oshishi mumkin va shunga mos ravishda karyer maydonining namlanish maydoni ham ortadi.

Karyer maydonining kengayishi va qazib olish chuqurligining oshishi bilan kar'er konfiguratsiyasi, bortlarga nisbatan uzilmali buzilishlarning joylashuvi o'zgaradi. Shu sababli (suvli yoriqlarni ochish va ularning bortlarga nisbatan yo'nalishini o'zgartirish) chuqur gorizontlarni qazib olishda kon-geologik jarayonlarning yanada jadal rivojlanishi mumkinligi istisno etilmaydi.

Pog'onalar va bo'rtlarni tashkil qiluvchi tog' jinslarining, chuqur gorizontlarning va umuman Yoshlik konining fizik-mexanik xususiyatlari, yuqorida takidlaganidek, buzilish zonalarida va kuchli darzlangan uchastkalarda keskin o'zgaradi, litologik tarkib bo'yicha esa kam o'zgaradi. Tog' jinslari fizik-

mexanik xossalarning chuqurlik bo'yicha o'zgarishiga kelsak, bu masalada e'tiborga loyiq qonuniyat aniqlanmagan.

Ammo zichlik ko'rsatkichining ortib borishi yoki suv o'tkazish, g'ovakligi va darzlanish bo'shliq koeffitsientining chuqurlik bo'yicha kamayishi tendensiyasi mavjud. Tog' jinslarining darzlanganlik koeffitsientini miqdoriy baholash shuni ko'rsatadiki, chuqurlik oshishi bilan yoriqlik parametrlari deyarli o'zgarmaydi, ularning ortib borishi tog' jinslarining tektonik buzilishlar yaqinida kuzatiladi, faqat portlatish ishlari va tog' jinslarini qazib olinganda bosimni kamayganligi bilan bog'liq yoriqlar bundan mustasno, ular vaqt o'tishi bilan o'zgarishi mumkin (kenglik va uzunlik bo'yicha).

Kon maydonchalardagi darzliklar parametrlarini bevosita o'lchash, Yoshlik va yaqin joylashgan Qalmoqqir konining stasionar (turg'un) bortlaridagi darzliklarni o'rganish natijalari shuni ko'rsatadiki, mavjud darzliklar kengayish va uzayish yoki ularning kengligi va uzunligining oshishi, shuningdek, yangi darzlar paydo bo'lishi kuzatilgan, ularning ochilishi ba'zi joylarda 2-3 mm gacha yetgan. Tarqalish chuqurligi uncha katta emas - 2,5-3,0 m. Bu zonalarda mustahkamlik ko'rsatkichlari 20% gacha pasayadi [4]. Karyer bortining eng kichik hisoblash qiyalik burchagi karyerning shimoli-sharqiy qanoti uchun tavsiya etilgan bo'lib, bu yerda Qorabuloq va Qalmoqqir yoriqlari mavjudligi sababli tog' jinslarining kuchli buzilishi kuzatiladi.

Kon maydonidagi tog' jinslarining darzlanganliini o'rganish natijalariga ko'ra, uchta genetik turdagi darzlar aniqlangan: tektonik, ekzogen va sun'iy. Tektonik darzlarning yo'nalishi tektonik yoriqning yo'nalishi bilan bog'liq. Ekzogen darzliklar shakllanishi nurash qobig'ida sodir bo'ladigan jarayonlar bilan bog'liq. Sun'iy yoriqlar Yoshlik karyeridagi ustki jinslarni qazib olishi sababli ostki tog' jinslarida bosimni kamayishi sababli va portlashlar ta'sirida paydo bo'ladi.

Ulardan eng yiriklari tektonik darzlar: a) geografik kenglik yo'nalishiga ega bo'lgan va janubga tik (80°) tushadigan, maydalanish zonasining qalinligi 10 dan

35 tonnagacha bo'lgan Qalmoqqir uzilma-siljishi; b) karyer lahimlarida 80-90° burchak ostida kuzatiladigan markaziy yoriq, maydalanish zonasining qalinligi 5-10 m ga yetadi; v) Qalmoqqir va Qorabuloq yoriqlari orasida joylashgan, deyarli shimoli-sharqiy yo'nalishga (45°) va vertikal burchakkacha yetadigan janubiy tushishga ega bo'lgan oraliq yoriqlar, qalinligi 2-4 m bo'lgan tog' jinslarining maydalanish zonasi. Barcha yoriqlar intensiv mayda darz ketgan zonalar bilan birga davom etganligi kuzatiladi.

Karyer tog' jinslarining asosiy turlarining 500 m chuqurlikkacha geologik-qidiruv quduqlari materiallari bo'yicha darzlanganlik tahlili shuni ko'rsatadiki, chuqurlik bo'yicha darzlanganlik intensivligining qonuniy o'zgarishlari aniqlanmagan. Tog' jinslari o'rganilgan butun chuqurlik bo'ylab yoriqlar va kuchli darzlanish zonolari bir xil tarqalishiga ega.

Barqarorlik (turg'unlik) bo'yicha eng noqulay darzliklar qiyalikka mos tushadigan, tushish burchagi 40°-60° bo'lgan darzliklardir. Tog' jinslarining turlari bo'yicha darzlar tizimlari tahlil qilinganda, pog'ona qiyaliklarida bo'ylama yoriqlar (qiyalik yo'nalishiga parallel va subparallel) 6,5%, diagonal darzliklar 58,0%, ko'ndalang darzliklar 26,0% ni tashkil etishi aniqlandi. Ulardan bo'ylama va diagonal yo'nalishdagilari mos ravishda 12% va 43,0% ni tashkil etib, qiyalik jinslarining barqarorligi (turg'unligi) bo'yicha eng noqulay hisoblanadi. Yoshlik karyerida rivojlangan mayda oqimlar va o'pirilishlar tahlili shuni ko'rsatadiki, ularning barchasi tutashgan yirik darzliklar, pog'onalarining tushuvchi yonbag'irlari tizimlari bo'yicha hosil bo'lgan.

Shunday qilib, Yoshlik koni jinslarining darzlanishini o'rganish natijalarining tahlili shuni ko'rsatadiki, darzlanish intensivligi, darzlarning tabiati va massivning buzilganlik darajasi yirik tektonik yoriqlarning mavjudligi va yaqinligiga, maydalanish zonolari hamda yirik tektonik buzilishlarga bog'liq. Yer yoriqlari zonolari yaqinida darzlanish intensivligi maksimal bo'lib, 60-70 darz/p.m ga yetadi (kern bo'yicha), darzli bo'shliq koeffisienti 4,2-5,2% ga yetadi. Yoriqlardan 10-13 m va undan ortiq masofada kuchli darzlangan tog' jinslari zonasi ajralib turadi, u

30-40 darz/p.m. solishtirma darzlanganlik va 1,37-4,27 darzlik bo'shlig'i koeffisienti bilan tavsiflanadi. Tektonik yoriqlarning ta'sir zonasidan tashqaridagi jinslar massiv, o'rtacha va kuchsiz darzlanganligi bilan ajralib turadi. Darzlanish intensivligi 10-30 darz/p.m (o'rtacha darzlanish) 5-10 darz/p.m gacha. (kuchsiz darzlanish), mos ravishda, darzlanganlik bo'shliq koeffisienti 1,5% dan kam.

Shunday qilib, tog' jinslarining fizik-mexanik xossalarini tahlil qilish shuni aniqlashga imkon berdiki, tog' jinslarining ba'zi xillarida mustahkamlik ko'rsatkichlari chuqurlik ortgan sari ortib boradi, jumladan, dioritlarda va granodiorit-porfirlarda, siyenit-dioritlarda va kvarsli porfirlarda qonuniy tarzda ortish yoki kamayish kuzatilmaydi; tog' jinslarining fizik-mexanik xossalaridagi asosiy o'zgarishlar darzlanganlik bilan bog'liq, ayniqsa mustahkamlik ko'rsatkichlarida. Mustahkamlik ko'rsatkichlarining maksimal qiymatlari massiv, kuchsiz darzlangan tog' jinslariga, o'rtacha qiymatlari esa yoriqli buzilishlarga yaqinroq joylashgan o'rtacha darzlangan tog' jinslariga, minimal qiymatlari esa bevosita yoriqli buzilishlar ta'sir zonasidagi kuchli darzlangan tog' jinslariga to'g'ri keladi.

Umuman olganda, kon maydoni bo'ylab yuqori gorizontlardagi tog' jinslarining yuqori darajadagi darzlanganligi kuzatiladi. Bu massivning tektonik buzilishi, qazib olish jarayonida pastki bosimning pasayishi tog' jinslarida portlatish ishlari va tog' jinslarining bo'shatilishi bilan bog'liq bo'lib, ularning ta'sir radiusi massivda 50-70 m ga yetadi. Ko'chkilar, o'pirilishlar va oqimlar asosan karyerning janubi-g'arbiy va shimoli-sharqiy bortlarida hosil bo'ladi, bu yerda Qalmoqqir ko'tarilma-siljishi va Qorabuloq yorig'i bortlarni deyarli perpendikulyar kesib o'tadi va keskin tushishga ega (60° - 90°). Bunda atmosfera yog'in suvlari ham darz ketgan, maydalangan, nuragan bo'sh jinslarni to'yintirib, qiyaliklarda ularning mustahkamlik xossalarini pasaytiradi.

Kelajakda to'kilmalar oqimlar karyer pog'onalarida eng keng tarqalgan deformasiya turi hisoblanadi va konussimon shaklga ega bo'ladi va uyumlarning

paydo bo'lishiga nurash (tog' jinslarining tabiiy nurash natijasida yemirilishi va maydalanishi) va portlatish ishlari sabab bo'ladi.

Karyerning uzoq muddatli ekspluatatsiyasi pog'onalar yonbag'irlarining uzoq muddatli barqarorligini ta'minlash masalasini hal qilishni talab etadi. Bu muammoni hal qilish uchun pog'onalarning oxirgi holatini aniqlashda ularning qiyalik parametrlari va qazib olish texnologiyasini aniqlashtirish bo'yicha tajriba ishlarini o'tkazish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.Pod obshey redaksiy X.T. Tulaganova. Medno-porfirovie mestorojdeniya Almalika. Tashkent. Fan, 1974, 47 s.

2.Shayakubov T.Sh., Golovanov I.M., Raxubenkov A.T. Medno-porfirovae mestorojdenie Dal'nee. Moskva. «Nedra», 1983, 11s.

3.Axmedjanov M.A., Borisov O.M., Musin R.A., Yakubov D.X. O tektonicheskom stroenii Almalikskogo rudnogo polya. Uzbekistanskiy geologicheskiy jurnal №3. 1963g.

4.Isomatov Yu.P., Shakarov B.Sh., Gornov V.A. O formirovanii texnogennogo rejima podzemnix vod pri razrabotke mestorojdeniya Kal'makir. Gorniy vestnik Uzbekistana №4. 2005 g.

5.Isomatov Yu.P., Shamaev M.K. Ob izmenenii injenerno-geologicheskix usloviy severnogo borta kar'era Kalmakir. Gorniy vestnik Uzbekistana. Navoiy 2015.

6.Isomatov Yu.P. Goibnazarov B. Ob osobennostyax izmeneniya gidrogeologicheskix usloviy pri razrabotke mestorojdeniya Yoshlik. International Journal of Advanced Technology and Natural Sciences Vol. 2 No. 1 2021 Page 4-8

7.Isomatov Yu.P., Axmedov M.K. Features of the formation of the chemical composition of groundwater in the Almalyk ore district and influence in groundwater. International journal of scientific researchers. Volume 6, ISSUE 2, 2024 Page 158-162

<https://worldlyjournals.com/index.php/IJSR/article/view/4900>

8. Isomatov Yu.P., Axmedov M.K. On the influence of destruction of rocks on the development of mining-geological processes in the Almalyk ore district. Innovative Technologica: Methodical Research Journal. Volume 5, Issue 7, July – 2024 Page 7-13

<https://it.academiascience.org/index.php/it/article/view/649>

9. Isomatov Yu.P., Axmedov M.K. About the main causes of deformations of boards and lips in the Almalyk ore district. Journal of Northeastern university. Volume 25 Issue 4 30.11.2022 Page 2147-2154

10. Isomatov Yu.P., Axmedov M.K. On the influence of rock mass fracturing on the development of mining and geological processes in the Almalyk ore region (on the example of the Kurgashinkan, Sary-cheku, Kalmakyr and Yoshlik deposits). “International Engineering Journal for Resarch Development” www.iejrd.com, Vol.6, Issue 3, April-May 2021. Pp.1-5.
<https://doi.org/10.17605/OSF.IO/V9XAK>